

நிகழ்தலும், நிகழ்த்துதலும் (வெளி ரங்கராஜன் எழுதியதமிழ் நவீன நாடக நிகழ்வுகள் நூலை முன் வைத்து)

முனைவர் ம. கண்ணம்மாள்

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி)
தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழில் நவீன நாடகங்களின் நிகழ்த்துகை முறைமைகள் பல்வேறு வகைகளில் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. இன்றைய சூழலில் இந்த நாடக முறைமைகள் பற்றிய பதிவுகளை வெளி ரெங்கராஜன் அவர்கள் தனது எழுத்துகளினாடாகப் பதிவாக்கம் செய்து தந்துள்ளார். இவருடைய தமிழ் நவீன நாடகநிகழ்வுகள் எனும் புத்தகத்தை ஆதாரமாக்கி கொண்டு எவ்வாறு தமிழின் நிகழ்தலும் நிகழ்த்துதலும் காணப்பட்டு வந்துள்ளது என்பதை இக்கட்டுரை ஆராய முற்படுகிறது. **திறவுச் சொற்கள்:** நவீனம், நிகழ்த்துகை, குறியீடுகள், உடல், படிமம்

வலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442891](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442891)

முன்னுரை

மனித உடல்களுக்குத் தேவையானதாகவும், பயனுள்ளதாகவும், பொழுது போக்கு மற்றும் சமூகப் பயன்பாட்டுத் தூண்டலாகவும் நாடகம் இருந்து வருகின்றது. அடிப்படையில், மனித உடல்களால் உருவாக்கப்படுமெதுவுமே கலைகளாகத் தம்மை வியாபித்துக் கொள்கின்றன. அதில், கருத்தும், அழகும், மகிழ்வும், வருத்தமும் தோன்றுவது இயல்பு. பேசும் மொழி உடலில் ஒரு வடிவத்தினையும், ஈர்ப்பினையும் தந்து அசைவினை வெளிப்படுத்தி உடற்குறிகளாக வெளிப்பட்ட போது பற்பல நுணுக்கமான “நாடகம்” என்ற சொல் அங்கு மையமிட்டுக் கொண்டது.

இக்கலை வடிவம், அனைத்தும் நிறைந்த உற்சாகமூட்டும் ஒரு கலை வடிவமாகக் கொள்ளப்பட்டதென்றாலும், சமூகத்தில் கணக்கற்ற மனித உடல்களுக்குப் பயனுறும் கலையெனவாம். அறிவார்த்தமானதும் அறியாமை நீக்குவதும், இதனின் முதற்படி. இத்தகைய நாடகக் கலையில், மொழி என்பது முதற்தூண்டல் அடுத்தது நடனமும், இசையுமெனலாம். பேச்சு, நடனம், இசை என்ற மூன்றும் நாடகத்திற்கு முக்கியமான பார்வையினைத் தரவல்ல நிகழிடமாகும். அவ்விடத்திலிருந்து ஒரு நாடகம் உருப்பெற்று உயிர் பெறுகின்றது.

நாடகத்தளம்

கதைகளோடு இயங்கும் இவ்வாழ்வில் கருத்தை உள்நிறுத்தி நடித்து உடற்குறிகளை முன்னிறுத்தல் நாடகம். பழந்தமிழர் இதனை “கூத்து” எனச்

செப்பனிட்டனர். சங்கப்பாக்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு நாடகம். ஒவ்வொன்றும் ஒரு நிகழ்வு. தவிர அர்த்தமான சடங்கியலான நிகழ்வு. இது, பாணர் என்ற கலைஞனை உள்ளடக்கியது. சங்கப்பாக்கள், வீரம், காதல், போர், வெற்றி, பண்பாட்டு மரபுச் சடங்குகள் போல்வனவற்றை மனித உடல்களுக்கு அப்புறப்படுத்தி, நிகழ்த்தும் கலையாக, களமாக கடத்தியபோது, அங்கு நிகழ்த்துக்கலை சம்மணமிட்டது. நிகழ்த்துக்கலை நிகழ்தலையும், நிகழ்த்தி முடிந்ததையும், நிகழ்ப்போவதையும், உள்ளடக்கியது. இதனை வெளிப்படுத்த நிகழ்த்துக் கலைஞர்கள் இருந்தார்கள். இக்கலை கூத்து, நடனம், நாடகம் என்று பகுக்கப்பட்டுப் பார்க்கப்பட்டது. இது,

பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் நிலப்பாகு பாட்டிற்குத்தக, நிகழ்த்துக் கலைஞர்களாகிய கூத்தர்களும் பாகுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர். தனித் தனியான கூத்துகள் இருந்தன என்பதையும் அறியமுடிகிறது. சிலப்பதிகாரத்தில் இருவகைக் கூத்து என்றும், பலவகைக் கூத்து என்றும் கூறப்பட்டன. அவற்றையே அடியார்க்கு நல்லார், விளக்கியுரைத்து நாடகம் என்றழைக்கிறார்.

இருவகைக் கூத்தி னிலக்கண மறிந்து

பலவகைக் கூத்தும் விலக்கிநிற் புணர்ந்து

(சிலப்-அரங்கேற் 1213)

என்கிறது சிலப்பதிகாரம்.

நாடக மகளிர் ஆடுகளத்து எடுத்த

வீசி வீங்கு இன்னியங் கடுப்ப

(பெரும் - 5556)

பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும்

(பட்டின - 113)

என்றும் குறிப்பிடப்படுவதில் நாடகம் என்பது நடனம் என்னும் பொருளில் கையாளப்பட்டுள்ளது.

(கி.பார்த்திபராஜா, தமிழ் நிகழ்த்துக்கலை மரபு)

இதிலிருந்து, மனித உடல்கள் நடித்தல், நடித்தல் போல் செய்தல் என்ற நிகழ்கலைகள் கூத்து, நடனம், நாடகம் எனப் பகுப்பட்டதன் சித்திரம் அறியமுடிகின்றது.

நிகழ்த்துக் கலையின் நவீன வெளி

மனித உடல்களின் இந்நிகழ்த்துக்கலை பற்பல பரிணாமப் போக்குகளைக் கடந்து, பல்வேறு

நாடக நிகழ்வுகளாக நிகழ்த்தப்பட்டன. காலப்போக்கில், தமிழ்ச்சூழலில் விரும்பத்தக்க நாடகங்களாகவும் அவை மாறின. இதனை வழி நடத்துவதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் நாடகப் பட்டறைகள் உதவின. இவை முழுநேரமாக நாடகத்தில் பிரதிபலிக்கப்பட்டதற்கு எண்ணற்ற மனித உடல்களே முழுக்காரணம். இதனை வெளிப்படுத்த பல தளங்கள் உருவாகின. அதன் வாயிலாக, புதுப்புது முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, எழுச்சியுடன் அதிகமான குழுக்கள் இயங்கியக்காலம், தமிழில் நவீன நாடகத்தின் ஒரு பெரு வெளியாக இருந்தது. மற்றும், பிற மொழிகளுக்கு இணையாகவும் தமிழில் சிறப்பான நாடக நிகழ்வுகள், ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் வாயிலாக, கலையின் நுண்மையினை வெளிப்படுத்தல் என்ற இடம் தாண்டி, மனித உடல்களின் மன வெளிப்பாடுகள் கட்டற்று வெளிப்படும் ஒரு தளமாக நாடகம் அமைந்தது. இது, ஒரு வகையான கலாச்சார மேம்பாடாகவும் வளர்ந்து வந்துக் கொண்டு வருகின்றது. தவிரவும், நவீனத்தளத்தில் நாடகத்தின் பல கூறுகள் நேரடியாக, எதிரிலுள்ள பற்பல மனித உடல்களோடு இணைவுக் கொள்கின்ற ஒரு உணர்வுக் கலவையாக மாற்றுவதே நாடகத்தின் மிகச் சிறந்த புரிதல்.

இது போலான புரிதலை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில், நிகழ்தலும், நிகழ்த்துதலுமாய் வெளி ரங்கராஜன் எழுதிய தமிழ் நவீன நாடக நிகழ்வுகள் நூல் அமைந்துள்ளது.

இந்நூலின் மொத்தம் ஐம்பத்து மூன்று நாடகங்கள் பற்றிய பார்வை நிகழ்வுகளை ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளது. பெரும் ஆவணப்படுத்துதல் எனலாகும். 1979 ஆம் ஆண்டு முதற் கொண்டெழுந்த ஒரு நாடகப் போக்கினை வெளிக்காட்டும் நன்முயற்சியில் நூலினைப் பார்க்கும் பொழுது, தமிழிலும் நுண்மையான நாடகத் தரவுகள் மேலோங்கியிருப்பதைக் காணமுடிகின்றது. பிற மொழி பற்றிய நாடக முயற்சிகளையும் அறிந்துக் கொள்ள ஏதுவாகின்றது.

இந்நவீன நாடக நிகழ்வகளை பலவித நாடகக் குழுக்கள், முழுநேர நாடகச் செயல்பாடுகளாகக் கொண்டு களமாடின. கூத்துப்பட்டறை, பரிசுடா, மெட்ராஸ் ப்ளேயர்ஸ், பல்கலை அரங்கம் (எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி) புதுச்சேரி நிகழ்வுகலைப் பள்ளி மாணவர்கள், ஆடுகளம், யவனிகா நாடகக்குழு, புரிசை கூத்துக்குழு, கிரணம் நாடகக்குழு, மணல் மகுடி, நிஜ நாடக இயக்கம், மூன்றாம் அரங்கு, கண்ணாடி கலைக்குழு, யாழ்கலை மையம், தலைக்கோல், சென்னை கலைக்குழு, சென்னைப் பல்கலை தமிழ் இலக்கியத்துறை மாணவர்கள், கட்டியக் காரிகள், திணை நிலவாசிகள், முகங்கள், சென்னை பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி மாணவர்கள், மாற்று நாடக இயக்கம் போல்வன நடத்திய நாடகமாக்கம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஆவணமாகியது. இதில், கூத்துப்பட்டறையின் பங்களிப்பு அபரிதமானது.

சென்னை, தமிழ் நவீன நாடகத்தின் தலைமையிடமாகத் திகழ்கிறது. கூத்துப்பட்டறை தமிழ்நாட்டின் முழுநேர நாடகக் குழுவாகத் தொடருகிறது.

(கி.பார்த்திப ராஜா, தமிழ் நிகழ்த்துக்கலை மரபு (தொன்று முதல் இன்று வரை)

இக்கூத்துப்பட்டறை நடப்புச் சூழலில் நாடகாசிரியர் ந.முத்துசாமி, தெருக்கூத்தில் மிகவும் விருப்பமுடன், வரலாற்றுத் தொடர்புடையனவற்றை நாடக சாத்தியங்களாகக் கண்டறிந்து மேம்படுத்தியது எண்ணத்தக்கது.

ஒரு நவீன நாடகத்தின் தாக்கங்களை நாடக நிகழ்வுகள் எப்படி வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது போன்ற குழுக்களின் மிக முக்கியக் கூற எனலாம்.

இந்நாடகக்கலையினை, குறியீடாகக் கொண்டு இக்காலக் கட்டத்தில், கணக்கற்ற மனித உடல்களை ஒருங்கிணைத்து பொது வாழ்க்கையில் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களைத் தீர்த்தலென்பது அவசியமாகின்றது. அதற்கு, பேச்சும், உணர்ச்சியினை வெளிப்படும் குறிப்பும் மிகத் தேவை.

நாடகத்தை நடக்கும் போது, அதைக் கண்ணால் கண்டும், காதால் கேட்டும் மகிழ்கிறோம். நாடகங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை நடக்கும்

நாடகம். படிக்கும் நாடகம் என்பவை. நடக்கும் நாடகம் என்பது நடிகர் நடப்பதைக் கண்டு மகிழ்வது. படிக்கும் நாடகம் என்பது நாடக நூலைப் படித்து மனதினால் உணர்வது.

(மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி - நுண் கலைகள்) என்பதின் வழி, நாடகத்தை நடப்பதன் குறியீடுகளை, வலியுறுத்தலுடன் நடப்பவர்கள் கூத்துப் பட்டறையில் காட்சியாக்குகின்றார்கள். “சுவரொட்டிகள்” என்ற நாடகம் சுவரொட்டிகளைக் குறியீடாகக் கொண்டு, தொடங்குகின்றது. இதன் கரு என்ன? சுவரொட்டி ஒட்டக்கூடாது என எவ்வளவு ஒதப்பட்டாலும் ஒட்டுவதும், கிழிப்பதும் அதன் உட்கரு. அதாவது, தன்னை முன்னிறுத்துவோரின் வாழ்த்துகள் தான் மையக்கரு. ஒரு விதமான மனித உடல்களின் காலங்காலமான அலட்சியம், சலசலப்பான பேச்சில் மற்றவரை வாயடக்குதல் தன்னலம். ஒவ்வொரு உடலின் சுயமுகம், அதிர்ச்சியாகுதல். அதன் பரவலாக்கம் இது தான் நாடகம் முழுவதும் காட்டப்படுகின்றது. இதன் வாயிலாக பரவெளியின் அனைத்து மனித உடல்களை இந்நிகழ்வில் இணைப்பது தான் நாடகத்தின் பணி. தமிழில் புதிய நாடகச் சிந்தனை இது.

தனித்தனி உடல்களின் பிரச்சினைகள் சொல்லில் சொல்ல முடியாதது. அமெரிக்காவின் வியட்நாம் தலையீட்டைக் கண்டித்து என்ற நாடகத்தின் தமிழ் நாடக ஆக்கம் “பலுனாக” உருமாறியது. அரசு, கோர்ட், காவல் இவைகள் மனித உடல்களின் குரல்களை ஒடுக்கும் போது, வெளிப்படும் அழுத்தக் கட்டுக்கோப்பான பல குரல்களின் உண்மையான மனோபாவங்கள் நாடகப்போக்கில் வளர்ச்சிப் போக்கென்றே கொள்ளலாம். பலுன் நாடகம் அதை செம்மையாகவே செய்தது.

இதைப்போல, குடும்பத்தின் மீதாக, தனி உடல்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அரசியல், அதற்காகப் போராடும் மனநிலைகள், விவாதக் களைப்புகள், பிரச்சினையின் இடைச் செருகல்கள் அசைவுகளற்ற உடல்களின் நடைப்பயணம் இவை போன்ற சூழல்களை நாடக ஆசிரியர்கள் தமிழ் மற்றும் மொழியாக்கத்தின் வழி சீர்ப்படுத்திக் காட்சிப்படுத்தியிருப்பதை இந்நூல் காட்டுகின்றது.

இங்குப் பொதுவாக சமூகமென்பது குடும்பம் குடும்பமாகப் பார்க்கப்பட்டு தனி, பொது என மாறும் போது, ஆதிக்கச் சூழல் கையகப்படுத்துவதை ஒரு கலையில் காணும் போது, சமூகப் பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வு, வர்க்கமுறை முதலியன புரிதலுக்கு உள்ளாகின்றன.

சமூகம் குடும்பங்களாகப் பிரிந்தது. அது வரை சமூகத்தின் சொத்துகளாக இருந்தவை தனிப்பட்ட குடும்பங்களின் சொத்துகளாயின.

(அமரந்தா - காலமும் கலையும்)

என்பதோடு பொருத்திப் பார்க்க முடிகின்றது.

சமூகத்தில் வாழும் உடல்கள் பற்றிய மற்றொரு நாடக ஆக்கம் "போர்வை போர்த்திய உடல்கள் ஆகும். இச்சமூகத்தில் உண்மை மறைந்து பொய்யான கலவைப்பூண்டு போர்வை போர்த்தி நடமாடுவதை இது சித்தரிக்கின்றது. மனித உடல்களின் பல மதிப்பீடுகள் இதனால் உடைபடுகின்றன. வாழ்க்கை மீதான ஒரு விமரிசனப் பார்வையினை முன் வைக்கின்ற நாடகமான இவ்வாக்கம் மாறுகின்றது.

அடுத்து சந்திரஹரி என்ற நாடகம் அரசனை மையப்படுத்தியது. அரசனை உண்மைப் பேச வைக்கும் முயற்சிகள் தோல்வி அடைவதை மிகுந்த நகைச் சுவையுடன் சுட்டிச் செல்கின்றது.

இந்நாடகம் மிக உயிர்ப்புடன் புது நடிகர்களைக் கொண்டு மேடையேற்றப்பட்டு தெளிவான உரையாடலோடு உணர்வாகக் காட்சி அமைக்கப்பட்டது.

இதுபோல் மற்றுமொரு உணர்வுப் பிரதியாக திருநங்கையரின் வாழ்வைப் பேசும் மனக்காட்சி உறையாத நினைவுகள் என்ற நாடகம். இது நாடகத்தில் திருநங்கையர் உடல், மனம் குரல் என அனைத்தையும் முன்னிறுத்தும் ஜடப் பொருளாக மாறி நடமாடுவதைக்காட்டுகின்றது. எத்தனை எத்தனை கதைகள் இவர்களுக்குள்? கதைக்களம் ஏராளமாக மாந்தர்களோடு தம்மை இணைத்துக் கொள்கின்றன. இங்குக் கலை என்பது என்ன? என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது. கனமான கதைக்குள் கலையும், களமும் போட்டி போடுகின்றன. எல்லாமே நிகழ்வுகளாக நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

பொதுவாக கதைகள், நிகழ்வுகள், மனிதர்கள் அல்லது மற்றவை என்பதை சுற்றியே அமைகின்றன. ஒரு கலைஞனுக்கு கதை மாந்தர்கள், களம், கூடவே கதை நடந்த காலம் ஆகிய மூன்றும் கதை சித்திரிப்பின் முக்கியக் கூறுகள் ஆகும்

(தேன்மொழி - கலை வரலாறு சில புதிய அணுகுமுறைகள் தொகுப்பும், மொழி பெயர்ப்பும்)

இதே போல ஆண், பெண் மனித உடல்களின் சமகால வாழ்வை 'பிற்தொரு இந்திரஜித் கண் முன்னே காட்டிச் செல்கின்றது. ஒவ்வொரு மனித உடலும் அன்றாடச் சிக்கலில் சிக்கித் தவிப்பது குறிப்பாக கல்வி, வேலையின்னை, பணி குடும்பம் என்று சமூல்வதை மேடையில் நன்றாக வெளிப்படுத்தியிருப்பதாக நூலாசிரியர் சொல்லிச் செல்கின்றார்.

நிரபராதிகளின் காலம் என்ற நாடகம் மனித உடல்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் குறுக்கீடுகள், நிலைப்பாடுகள், மேற்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்புகள், சர்வாதிகாரமான போக்கு, துயரங்கள் இவையெல்லாம் நிரபராதிகளின் காலமாக மாறுவதை நாடகமாக நடித்துக் காட்டுவதை பார்க்க முடிகின்றது.

இச்சூழல் வெவ்வேறானதாக நிகழ்கின்றது. ஜீவ பிரயத்தனம் என்ற நாடகத்தில் இலங்கைத் தமிழர்களின் மரபுரிமை, அங்கீகாரம் இவற்றுக்கான வாழ்வியல் அசைவுக் குறியீடுகளோடு விளக்கிக் காட்டுவது பல மனித உடல்களின் முடிவற்ற போராட்டமாக கண்முன் விரிகின்றது.

இவ்வாறாக, நவீன நாடகத்தின் வழிகொண்டு சமூகப் பிரச்சனைகளின் ஆழம் பலப்பல குரல்களில் பலப்பல உருகொண்ட மனித உடல்கள் நேரிடையாகச் சமூகத்தோடு வெளிப்படுத்திக் காட்டுவதே பெரும்பணியாக நடந்திருக்கின்றது. இயங்கிச் கொண்டிருக்கும் உயிர்கள் அனைத்துக்கும் ஆதாரமான வாழ்க்கைப் பாதையினைத் தருவித்துக் கொடுப்பது ஒன்றே சமூகத்தில் கேக்கப்படுகின்றது. இக்காட்சி வடிவங்கள் அதையே பிரதிபலிக்கின்றன. அதிகாரத்தால் கெட்டுப்போன வாழ்க்கைத் தடங்களை மாற்றுவதற்கான ஒரு வடிகால்

கலையின் ஒரு கூறு நாடகம். இக்கலை படிப்படியாக வளர்ச்சிப்பெற்று, இவற்றைப் பொழுதில் அரிய நிலைப்பெற்றது. இதனின் மையம் மனித உடல்களை பிணைத்தல் மட்டுமே. வாழ்வோடு பிணைத்தல் எனலாம். இதனை,

மக்களின் வாழ்வியலோடு இவர்களின் கூத்து மிகவும் நெருக்கமாகப் பிணைந்திருந்தது. சமயஞ்சார்ந்த பொம்மலாட்டமும் கூடக் கூத்தர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டதைப் புறநாநூறு (33:16-17) கூறுகிறது. கூத்தர்கள் சங்க கால மக்களின் அக வாழ்விலும், சமூக வாழ்விலும், நாட்டு வாழ்விலும், சமய வாழ்விலும், புற வாழ்விலும் இன்றியமையாத இடம் பெற்றிருந்தனர்.

(பக்தவச்சல பாரதி - பாணர் இன வரைவியல்) என்ற கூற்றுக்களோடுக் காணும் போது கூத்திலிருந்து நாடகம் சொல்லல், கேட்டல் என்று உருமாறி காலத்திற்கேற்றவாறு நவீனமாகியுள்ளது. அரங்கு, மாந்தர்கள், காட்சியமைப்பு, இசை, உரையாடல் என மாற்றமும் நாடக நிகழ்வில் அடர்த்தியான தொய்வின்றிச் செல்லக்கூடிய அமைப்பும் காணப்பட்டதை இந்நூல் வழி உணர முடிகின்றது.

தமிழ்ச்சமூகத்தின் ஒட்டு மொத்தக் குரல்களை கலையின் கூக்குரலாக நாடகம் பதிவு செய்து வந்துள்ளதை நூலாசிரியர் வெளி ரங்கராஜம்

திறம்பட வெளிப்படுத்துகின்றார். மற்றும், ஒவ்வொரு நாடக நிகழ்வுகளின் வழியாக பெறப்படுதலும், மேற்கொள்ள வேண்டியது, மாற்ற வேண்டியது மானக்கூறுகளையும் பதிவு செய்துள்ளார். முடிவற்ற இயக்கச் சமுற்சியில் கலையின் பங்களிப்பை நாடக வெளி நிகழ்த்திக் காட்டுதலையும், சமூகத்தின் பிரதியாகவும் மாறுவதையும் இந்நூல் வெளிப்படுத்துகின்றது.

துணை நூல்கள்

1. அமரந்தா - 2023 - காலமும், கலையும் - சென்னை - நிமிர் பதிப்பகம்.
2. தேன்மொழி - 2017 - கலை வரலாறு - சில புதிய அணுகு முறைகள் - மணற்கேணி பதிப்பகம் - தஞ்சாவூர்.
3. பக்த வச்சல பாரதி - 2015, பாணர் இன வரைவியல், அமையாளம், திருச்சி மாவட்டம்.
4. பார்த்திபராஜா.கி, 2021 - தமிழ் நிகழ்த்துக் கலை மரபு (தொன்று முதல் இன்று வரை) - திருப்பத்தூர் மாவட்டம், பரிதி பதிப்பகம்.
5. மயிலை சீனி, வேங்கடசாமி - 2012 - நுண்கலைகள், சென்னை - பாவை பிரிண்டர்ஸ் (பி)லிட்.